

3-SHO'BA

SUN'IY INTELLEKT

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗА ЗНАНИЙ И ГЕНЕРАЦИЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В МЕТАСИСТЕМАХ

д.т.н., профессор Рахматуллаев Марат Алимович
Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада Аль Хорезми, Узбекистан
marat56@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам создания метасистем как систем искусственного интеллекта для генерации новых решений на основе сформированной базы знаний и использования стандартных процедур. Метасистема – система, предназначенная для накопления опыта создания информационных систем, накопления и систематизации стандартных модулей и правил синтеза для формирования новых систем предметной ориентации.

Ключевые слова: метасистема, экспертная система, макроалгоритм, стандартная процедура, база знаний, генерация решений

Введение. Исследования последних лет показывают, что привлечение методов искусственного интеллекта для решения задачи формализации эвристических приемов и методов проектирования и соответственно построения систем поддержки принятия решений по типу экспертной являются наиболее эффективными[1]. В настоящее время практические успехи экспертных систем налицо, но в большинстве случаев они обладают такими недостатками, как узкая проблемная ориентация на конкретный технологический процесс, отсутствие связи между различными типами знаний, чаще всего между базой знаний и алгоритмами, описывающими жесткие математические модели и методы, отсутствие удобных для разработчиков прикладных систем языков представления знаний и метапроцедур, позволяющих ускорить генерацию новых

решений[2,3].

Целью исследований является разработка метода формирования базы знаний для метасистем генерации решений с целью формирования прикладных информационных систем различной предметной ориентации.

Метасистема S , состоит из множества F функциональных метапроцедур различных уровней принятия решений, использующих знания, представленные в семантической памяти P и связанные с этой памятью и между собой макроалгоритмическим интерфейсом R . Множество функциональных метапроцедур $MF = UF_i$, т.е. оно включает подмножества, причем каждое из них относится к своему уровню генерации решений (LDG- Level of Decisions Generation). Каждый LDG отражает свою позицию (уровень) в системе принятия решений: концептуальный (FC), информационный (FI), математический (FM) и т.д. уровни. FC необходим для формирования системы понятий, отражающая концептуальную модель исследуемой предметной области. Формой представления может быть тезаурус научно-технических понятий: <тезаурус>:: = <словник> <систематизированный словарь> <алфавитные указатели имен>. FI отражает структуру информационной части, базы данных предметной области, основанный на FC. FM включает структуру базы математических моделей и алгоритмов, а также стандартные процедуры. Например, если ограничимся рассмотрением только FC, FI, FM, то они будут включать следующие компоненты:

$FC = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ множество метапроцедур концептуального уровня;

$FI = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ - множество метапроцедур информационного уровня;

$FM = \{m_1, m_2, \dots, m_r\}$ - множество метапроцедур математического уровня.

Смысл метапроцедур заключается в реализации генерации решений для условий конкретной ситуации, предметной области на основе уже накопленного опыта создания систем. База знаний, представляющая стандартные процедуры каждого из уровней MF, должна формироваться постоянно по мере возникновения ситуации и принятия рациональных решений: пополнение базы понятий; расширение метаданных баз данных; появление новых математических моделей и алгоритмических модулей для их реализации и т.д. Наиболее сложными этапами создания метасистем являются формализация метапроцедур, выявления их «стоимости»

(эффективности и достоверности), формирование правил вывода (генерации новых решений) при возникшей ситуации.

Метасистема представляется в виде формальной дедуктивной системы

$$F = \langle B, C, S, V \rangle,$$

где B - множество базисных элементов, составляющих алфавит F ;

C - множество синтаксических правил, в соответствии с которыми из элементов B образуются синтаксически правильные выражения; S - синтаксически корректные описания фактов и аксиом, декларируемых в качестве семантически правильных выражений; V - множество правил вывода, позволяющих получить из элементов S новые выражения, также декларируемые как семантически правильные.

Под семантической памятью P понимается система представления знаний, используемых для функционирования компонент системы. Существенным моментом здесь является то, что память такой системы может иметь семантические структуры, отличающиеся как алфавитом, так и синтаксисом, т.е. она неоднородна.

Макроалгоритмический интерфейс R - это функция, осуществляющая информационный обмен и процедурное взаимодействие между семантической памятью P и множеством F функциональных метапроцедур, а также через семантическую память между различными компонентами системы.

Макроалгоритмический интерфейс включает:

$$R = \langle S, V, q \rangle,$$

где S - синтаксически-корректные описания аксиом, правил логических и семантических связей между F ;

V - множество правил вывода, позволяющих из элементов A получать новые выражения;

q - параметр, отражающий режим функционирования метасистемы ("обучение", "поиск типовых решений", "синтез").

Основная функция макроалгоритмического интерфейса обеспечение согласования и взаимной увязки решений, вырабатываемых различными компонентами системы при различных режимах работы метасистемы. Он выполняет функцию монитор-подсистемы.

Суть функционирования метасистемы заключается в следующем:

- **Накопление знаний.** Система постоянно наполняется базу стандартными процедурами; **Анализ ситуации.** Распознается ситуация – совокупность признаков, характеризующих исследуемую предметную область и проблему. Определяются те компоненты, система понятий, метаданные, стандартные процедуры, математические модули и алгоритмические модели, которые соответствуют признакам ситуации и ситуации в целом; Синтезируется макроалгоритм решения проблемы. Формируется новая система, которая предназначена для решения задач предметной области.

Выводы. В нашем случае метасистема рассматривается как система для создания (генерации) других систем предметной ориентации. Она имеет свойство накопления знаний по характеристикам различных предметных областей. Этот процесс бесконечный. Наиболее сложной задачей является оценка компонентов, кирпичиков знаний, определение правил синтеза, которые связаны с субъективными факторами (мнениями экспертов). Реализация метасистемы позволит существенно сократить время проектирования прикладных систем, учитывая предыдущий опыт разработки, используя стандартные процедуры.

Список литературы

1. Feras A. Batarseh¹, Laura Freeman and Chih-Hao Huang. A survey on artificial intelligence assurance. Batarseh et al. J Big Data (2021) 8:60

<https://doi.org/10.1186/s40537-021-00445-7>

2. Рахматуллаев М.А. Метасистема ситуационного управления для генерации решений в информационных средах. Современное состояние и перспективы применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в управлении: доклады республиканской научно-технической конференции, г. Ташкент, 6-7 сентября 2021 г.: в 2 т. Т. 2 / Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. – Ташкент: Изд-во НИИ РЦТИИ, 2021. – 347с.

3. Rakhmatullaev M.A. Functional structure of the advising expert system "DEFECT-CAUSE-ACTION". Proceeding of International conference. WCIS 2020. “11-World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation”. ISBN:3-933609-8,Т.: TSTU. November 26-28.2020. 185-189 p.